

RANGTASVIR DARSLARIDA MOYBO‘YOQDA ISHLASH USULLARI.

Qurbonova Barchinoy Mirzahamdammovna, Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,
Farg‘ona, O‘zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda tasviriy san‘at ta‘limi yosh avlodning estetik didini shakllantirish, badiiy tafakkurini rivojlantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishda muhim o‘rin egallaydi. Ayniqsa, rangtasvir darslari o‘quvchilarning tasviriy san‘atga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ranglarni idrok etish, kompozitsiya tuzish va obrazli fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Moybo‘yoq texnikasi tasviriy san‘atning eng qadimiy va keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Bu texnika ranglarning chuqurligi, boyligi va uzoq vaqt saqlanishi bilan ajralib turadi. Rangtasvir darslarida moybo‘yoqdan foydalanish o‘quvchilarga ranglarning uyg‘unligini tushunish, yorug‘ - soya munosabatlarini tasvirlash hamda tabiat va predmetlarni realistik ifodalash imkonini beradi. Shu sababli rangtasvir darslarida moybo‘yoqda ishlash usullarini o‘rgatish o‘quvchilarning badiiy savodxonligini oshirish, estetik didini shakllantirish va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi rangtasvir darslarida moybo‘yoqda ishlash usullarini o‘rganish va ularning o‘quvchilarning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot davomida rangtasvir mashg‘ulotlarida moybo‘yoq texnikasidan samarali foydalanish usullarini aniqlash, o‘quvchilarning ijodiy faoliyati, rang sezgirligi hamda tasviriy san‘atga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladigan pedagogik sharoitlarni tahlil qilish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida tasviriy san‘at pedagogikasi, rangtasvir nazariyasi va san‘atshunoslik sohasiga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Tadqiqotda kuzatish, taqqoslash, pedagogik tajriba, suhbat va tahlil metodlaridan foydalanildi. Rangtasvir darslarida moybo‘yoqda ishlash jarayonida quyidagi materiallardan foydalanildi: moybo‘yoq ranglari, kanvas (matoli asos) yoki maxsus qog‘oz turli o‘lchamdagi mo‘yqalamlar, palitra, erituvchi va moy (linseed oil), rangtasvir uchun molbert. Amaliy mashg‘ulotlarda moybo‘yoqda ishlashning turli usullari qo‘llanildi. Jumladan: alla prima (bir qatlamda tez ishlash), lessirovka (yupqa shaffof qatlamlar bilan ishlash), impasto (bo‘yoqni qalin surtish), ranglarni aralashtirish va tonal munosabatlarni aniqlash. Bu usullar o‘quvchilarga ranglarning uyg‘unligini tushunish, shakl va hajmni ifodalash hamda kompozitsion yechimlarni topishda yordam beradi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, rangtasvir darslarida moybo‘yoq texnikasidan foydalanish o‘quvchilarning badiiy tafakkuri, rang sezgirligi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Moybo‘yoqda ishlash jarayonida o‘quvchilar ranglarning o‘zaro uyg‘unligini, yorug‘lik va soya munosabatlarini hamda predmetlarning hajmini tasvirlashni o‘rganadilar. Shuningdek, ular mustaqil fikrlash,

tasviriy yechim topish va ijodiy tajribalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan rangtasvir darslari o'quvchilarning mashg'ulotga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Guruhli ishlar, ijodiy topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'z tasavvurlarini erkin ifodalashni o'rganadilar. Natijada o'quvchilarda tasviriy san'atga nisbatan qiziqish ortadi, ularning estetik didi shakllanadi hamda ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, rangtasvir darslarida moybo'yoqda ishlash usullarini o'rgatish o'quvchilarning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Moybo'yoq texnikasi orqali o'quvchilar ranglarning boyligi, yorug'lik va soya munosabatlarini chuqurroq anglaydilar hamda tasviriy san'atning nazariy va amaliy asoslarini o'zlashtiradilar. Shuningdek, bu jarayon o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish va san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli tasviriy san'at ta'limida moybo'yoq texnikasidan keng foydalanish va uni zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirib o'qitish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: rangtasvir, moybo'yoq texnikasi, tasviriy san'at, badiiy tarbiya, estetik tarbiya, rang uyg'unligi, ijodiy faoliyat, tasviriy san'at ta'limi, kompozitsiya, mo'yqalam texnikasi.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ.

Курбонова Барчиной Мирзахамдамовна, доцент Ферганского государственного университета, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время художественное образование играет важную роль в формировании эстетического вкуса молодого поколения, развитии художественного мышления и раскрытии их творческих способностей. Особенно уроки живописи имеют большое значение в повышении интереса учащихся к изобразительному искусству, развитию навыков восприятия цвета, построения композиции и образного мышления. Техника масляной живописи является одним из самых древних и широко распространённых методов изобразительного искусства. Данная техника отличается глубиной цвета, богатством оттенков и долговечностью. Использование масляных красок на уроках живописи позволяет учащимся лучше понимать гармонию цветов, передавать отношения света и тени, а также реалистично изображать природу и предметы. Поэтому обучение методам работы масляными красками на уроках живописи имеет важное педагогическое значение в повышении художественной грамотности учащихся, формировании их эстетического вкуса и развитии творческого мышления.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования заключается в изучении методов работы масляными красками на уроках живописи и научном обосновании их значения в

развитии художественно-эстетического воспитания учащихся. Кроме того, одной из задач исследования является определение эффективных способов использования техники масляной живописи на занятиях, а также анализ педагогических условий, способствующих развитию творческой активности учащихся, их цветового восприятия и интереса к изобразительному искусству.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в процессе исследования были проанализированы научные источники в области педагогики изобразительного искусства, теории живописи и искусствоведения. В исследовании использовались методы наблюдения, сравнения, педагогического эксперимента, беседы и анализа. В процессе работы масляными красками на уроках живописи использовались следующие материалы: масляные краски, холст (тканевая основа) или специальная бумага, кисти различных размеров, палитра, растворитель и масло (льняное масло), а также мольберт. На практических занятиях применялись различные методы работы масляными красками, в том числе: алла прима (быстрая работа в один слой); лессировка (работа прозрачными тонкими слоями); импасто (нанесение краски густым слоем); смешивание красок и определение тональных отношений. Данные методы помогают учащимся понимать гармонию цветов, передавать форму и объём предметов, а также находить композиционные решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что использование техники масляной живописи на уроках способствует развитию художественного мышления учащихся, их цветового восприятия и творческих способностей. В процессе работы масляными красками учащиеся учатся понимать гармонию цветов, отношения света и тени, а также передавать объём предметов. Кроме того, они получают возможность самостоятельно мыслить, находить художественные решения и проводить творческие эксперименты. Уроки живописи, организованные на основе интерактивных методов, повышают интерес учащихся к занятиям. Благодаря групповым формам работы, творческим заданиям и практическим упражнениям учащиеся учатся свободно выражать свои художественные идеи. В результате у учащихся возрастает интерес к изобразительному искусству, формируется эстетический вкус и развивается творческое мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, обучение методам работы масляными красками на уроках живописи имеет важное педагогическое значение в развитии художественно-эстетического воспитания учащихся. Техника масляной живописи помогает учащимся глубже понимать богатство цветов, отношения света и тени, а также осваивать теоретические и практические основы изобразительного искусства. Кроме того, данный процесс способствует развитию творческих способностей учащихся, формированию эстетического вкуса и повышению интереса к искусству. Поэтому широкое использование техники масляной живописи в художественном

образовании и её преподавание с применением современных педагогических методов способствует повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: живопись, техника масляной живописи, изобразительное искусство, художественное воспитание, эстетическое воспитание, гармония цветов, творческая деятельность, художественное образование, композиция, техника кисти.

METHODS OF WORKING WITH OIL PAINT IN PAINTING CLASSES.

Qurbonova Barchinoy Mirzahamdammovna, associate professor, Fergana state university, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, art education plays an important role in shaping the aesthetic taste of the younger generation, developing their artistic thinking, and revealing their creative abilities. In particular, painting classes are significant in increasing students' interest in fine arts, developing their ability to perceive colors, create compositions, and think figuratively. Oil painting is one of the oldest and most widely used techniques in visual arts. This technique is distinguished by the depth and richness of its colors as well as its durability over time. The use of oil paints in painting classes allows students to understand color harmony, depict light and shadow relationships, and realistically represent nature and objects. Therefore, teaching the methods of working with oil paints in painting classes has important pedagogical significance in improving students' artistic literacy, forming their aesthetic taste, and developing their creative thinking.

AIM: the purpose of this research is to study the methods of working with oil paints in painting classes and to scientifically highlight their importance in developing students' artistic and aesthetic education. In addition, the study aims to determine effective ways of using oil painting techniques in art classes and to analyze pedagogical conditions that contribute to the development of students' creative activity, color perception, and interest in visual arts.

METHODS AND MATERIALS: during the research process, scientific literature in the fields of art pedagogy, painting theory, and art studies was analyzed. The research employed methods such as observation, comparison, pedagogical experiment, interviews, and analysis. In painting classes, the following materials were used for working with oil paints: oil paints, canvas (fabric base) or special paper, brushes of various sizes, a palette, solvent and oil (linseed oil), and an easel. During practical lessons, several oil painting techniques were applied, including: alla prima (fast painting in a single layer); glazing (lessirovka) – working with thin transparent layers; impasto – applying paint in thick layers; color mixing and determining tonal relationships. These methods help students understand color harmony, express form and volume, and find compositional solutions.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that the use of oil painting techniques in painting classes plays an important role in developing students'

artistic thinking, color sensitivity, and creative abilities. While working with oil paints, students learn to understand color harmony, the relationship between light and shadow, and how to depict the volume of objects. Moreover, students gain opportunities to think independently, find artistic solutions, and conduct creative experiments. Painting classes organized on the basis of interactive methods increase students' interest in the learning process. Through group work, creative tasks, and practical activities, students learn to express their ideas freely. As a result, students develop a greater interest in visual arts, their aesthetic taste is formed, and their creative thinking abilities improve.

CONCLUSION: in conclusion, teaching the methods of working with oil paints in painting classes has significant pedagogical importance in developing students' artistic and aesthetic education. Through oil painting techniques, students gain a deeper understanding of the richness of colors, the relationships between light and shadow, and the theoretical and practical foundations of visual arts. Furthermore, this process contributes to the development of students' creative abilities, the formation of aesthetic taste, and an increased interest in art. Therefore, the wide use of oil painting techniques in art education and their integration with modern pedagogical methods help improve the effectiveness of the educational process.

Keywords: painting, oil painting technique, visual arts, artistic education, aesthetic education, color harmony, creative activity, art education, composition, brush technique.

Rangtasvir ta'limida moybo'yoq bilan ishlash masalasi alohida dolzarblik kasb etadi, chunki aynan shu material rangning chuqurligi, yarim tuslar boyligi, faktura xilma-xilligi va uzoq muddatli ishlash imkoniyati bilan boshqa bo'yoq turlaridan farqlanadi. Moybo'yoq pigmentning quruvchi moy – ko'pincha linseed oil (zig'ir moyi) bilan aralashtirilishi asosida tayyorlanadi; shu sababli u bir tomondan plastik va moslashuvchan, ikkinchi tomondan esa asta-sekin quriydigan material hisoblanadi. Britannica ma'lumotiga ko'ra, rassomlar moybo'yoqlari pigmentni tanlab olingan tozalangan zig'ir moyi bilan aralashtirish orqali olinadi va uning me'yoriy konsistensiyasi silliq, "buttery", ya'ni yumshoq-pastamsi bo'lishi kerak. Linseed oil esa "drying oil" turiga mansub bo'lib, havoda qotib, mustahkam parda hosil qiladi. Bu xossa moybo'yoqning ko'p qatlamli rangtasvirda keng qo'llanishiga asos bo'ladi.

Rangtasvir darslarida moybo'yoqdan foydalanishning pedagogik ahamiyati shundaki, u talabning nafaqat tasviriy ko'nikmasini, balki sabr-toqatini, rang munosabatlarini ko'ra olish qobiliyatini, ishni bosqichma-bosqich rejalashtirish malakasini ham rivojlantiradi. Muammo shundaki, ko'plab o'quv mashg'ulotlarida moybo'yoq texnikasi faqat amaliy jarayon sifatida o'rgatiladi, biroq uning materialshunoslik asoslari, qatlamlar qonuniyati, bo'yoq turini tanlash mezonlari, qurish va pardozlash jarayonlari yetarlicha ilmiy izohlanmaydi. Natijada talabalar bo'yoqni mexanik tarzda qo'llaydi, lekin nima uchun ayrim qatlamlar yorilib ketishi, nega ba'zi ranglar "cho'kib" qolishi yoki nima sababdan shaffof va

qoplovchi ranglar bir xil ishlamasligini tushunib yetmaydi. Mazkur maqolaning maqsadi rangtasvir darslarida moybo‘yoqda ishlash usullarini ilmiy-metodik jihatdan izohlash, asosiy texnikalarni tizimlashtirish va ularni oliy ta‘lim amaliyotida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot ob‘ekti – rangtasvir darslari jarayoni; predmeti – moybo‘yoq bilan ishlashning texnologik va metodik xususiyatlari.

Moybo‘yoqning asosiy materiali	Qisqacha tavsif	Dars jarayonidagi ahamiyati
Pigment	Rang beruvchi modda	Rang tozaligi va tus kuchini belgilaydi
Linseed oil / safflower oil	Bog‘lovchi quruvchi moy	Qurish, yaltiroqlik va parda mustahkamligini ta‘minlaydi
Medium	Bo‘yoqning oqimlili, shaffofligi, qurish sur‘atini o‘zgartiradi	Turli usullarni bajarishga yordam beradi
Erituvchi yoki solvent-free vosita	Suyultirish va tozalash uchun	Gigiyena va xavfsizlikni belgilaydi
Asos (canvas, karton, gruntlangan yuzalar)	Bo‘yoq qabul qiluvchi sath	Natijaning barqarorligini ta‘minlaydi

Moybo‘yoq turlari va ulardan foydalanish masalasiga kelganda, ularni bir necha mezon asosida tasniflash mumkin. Birinchidan, an’anaviy moybo‘yoqlar mavjud bo‘lib, ular odatda zig‘ir moyi asosida tayyorlanadi va klassik rangtasvir texnikalarining deyarli barchasiga mos keladi. Ikkinchidan, oq rang va ayrim yorug‘ tuslarda ko‘proq safflower oil yoki boshqa sarg‘ayishi pastroq moylardan foydalaniladigan bo‘yoqlar bor; bu, ayniqsa, yorqin va och ranglarning nisbiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, zamonaviy amaliyotda water-mixable oil – suv bilan aralashuvchi moybo‘yoqlar qo‘llanmoqda. Winsor & Newton’ning Artisan liniyasi va Royal Talens’ning Cobra tizimi bunday bo‘yoqlarni zararli erituvchilar o‘rniga suv bilan ishlatish mumkinligini qayd etadi; Cobra rasmiy tavsifida bu bo‘yoqlar odatiy moybo‘yoq singari sifat va yopishqoqlikka ega, ammo suyultirish uchun suv kifoya qilishi ko‘rsatilgan. Shu bilan birga, Gambin’ning ta‘lim muhitiga oid materialida an’anaviy moybo‘yoqlarni zamonaviy solvent-free mediumlar bilan ishlatish ham xavfsiz va samarali variant sifatida tavsiya qilinadi. Bu holat oliy ta‘lim muassasalarida material tanlashda ikki yo‘l – suv bilan aralashuvchi moybo‘yoq va solventsiz an’anaviy tizim – mavjudligini ko‘rsatadi.

Moybo‘yoqlarni yana qoplovchanlik darajasiga ko‘ra opaque (qoplovchi), semi-transparent (yarim shaffof) va transparent (shaffof) ranglarga bo‘lish mumkin. Bu farq ayniqsa glazing usulida muhim: Britannica “oil glaze”ni qurigan qatlam ustiga surtib ishlatiladigan shaffof pigment qatlami sifatida izohlaydi va u chuqur soya, rang uyg‘unligi

hamda ichki yaltirash effektini hosil qilishini ko'rsatadi. Demak, shaffof ranglar qatlamli ishlov uchun, qoplovchi ranglar esa shaklni yopiq holda qurish, yorug' joylarni mustahkamlash va konstruktiv umumlashtirish uchun qulay. Oqartirgichlar va och rangli yer bo'yoqlari ko'pincha qoplovchi bo'lib, tag qatlamni yashiradi; kuygan sienna, ultramarin, alizarin, ayrim yer ranglari esa ko'proq yarim shaffoflik xususiyatiga ega bo'ladi. Dars jarayonida talaba aynan shu farqni amaliy kuzatuv bilan o'zlashtirsa, rang qatlamlarini ongli qurishga o'rganadi.

Moybo'yoq turi	Xususiyati	Foydalanish sohasi
An'anaviy moybo'yoq	Zig'ir yoki boshqa quruvchi moy asosida, klassik xossa	O'quv etyudi, akademik rangtasvir, qatlamli yozuv
Water-mixable oil	Suv bilan aralashadi, erituvchiga ehtiyoj kamayadi	Boshlang'ich va o'rta bosqich o'quv mashg'ulotlari, ventilyatsiyasi cheklangan xonalar
Qoplovchi ranglar	Tag qatlamni yopadi, zich surtma beradi	Yorug' joylar, konstruktiv umumlashtirish, impasto
Shaffof ranglar	Pastki qatlamni ko'rsatadi, rang chuqurligi beradi	Glazing, soya, rang uyg'unlashtirish
Tez qurituvchi mediumli tizim	Qatlamlar tezroq qotadi	Qisqa muddatli o'quv topshiriqlari

Rangtasvir darslarida moybo'yoqda ishlash usullarini o'rgatishda birinchi asosiy tamoyil materialning fizik xossasini hisobga olishdan boshlanadi. Moybo'yoq sekin quriydi, shu bois bir mashg'ulot doirasida ham, bir necha dars davomida ham unga qaytib ishlash mumkin. Bu afzallik talabaning shakl, rang va tonal munosabatlarni bosqichma-bosqich aniqlashtirishiga imkon beradi. Biroq ayni sekin qurish holati qatlamlar orasidagi bog'lanish qonuniyatini bilishni ham talab qiladi. Winsor & Newton mediumlar bo'yicha qo'llanmada moy qo'shilishi bo'yoqning yopishqoqligi, yaltiroqligi va qurish vaqtini o'zgartirishi, ayniqsa fat over lean qoidasi bo'yicha ishlaganda qatlamlar moslashuvchanligini saqlashi qayd etiladi. Mazkur qoida rangtasvir metodikasida juda muhim: pastki qatlamlar nisbatan "yupqaroq", ya'ni kam moyli va tezroq quriydigan bo'lishi, ustki qatlamlar esa nisbatan "yog'lirorq", moslashuvchanroq bo'lishi lozim; aks holda yuqori qatlam yorilish xavfi ortadi.

Amaliyotda eng ko'p qo'llanadigan usullardan biri alla prima bo'lib, u "bir o'tirishda" yoki ho'l bo'yoq ustiga ho'l bo'yoq bilan ishlashni anglatadi. Zamonaviy tavsiflarda u bir seans davomida yoki hali qurimagan qatlam ustiga bevosita rang surtiladigan usul sifatida beriladi. Mazkur usul rangtasvir darslarida, ayniqsa naturadan qisqa muddatli etyudlar, portret bosh qismlari, natyurmortning umumiy koloristik holatini topish kabi mashg'ulotlarda samaralidir. Alla prima usulining metodik yutug'i shundaki, u talabani mayda detaldan ko'ra umumiy tus, katta rang dog'lari va yirik shakl munosabatlarini ko'rishga o'rgatadi. Talaba rangni palitrada iloji boricha aniq topishga, bo'yoqni qayta-qayta "ezib" yubormaslikka va

zarbani ishonchli qo'yishga odatlanadi. Bu usul ekspressivlik, bevositalik va rangning yangi, "tirik" ko'rinishini saqlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi muhim yo'l – qatlamli yozuv yoki layered painting bo'lib, u avval underpainting, ya'ni boshlang'ich umumiy tonal qurilishdan, keyin esa ketma-ket aniqlashtiruvchi qatlamlardan iborat bo'ladi. Bunda ish odatda kompozitsion joylashuv, katta yorug'-soya nisbatlari va lokal rang munosabatlarini belgilashdan boshlanadi. Keyingi bosqichlarda yarim shaffof va qoplovchi ranglar o'zaro uyg'unlashtirilib, tasvir chuqurlashtiriladi. Bu usul, ayniqsa, akademik rangtasvirda, murakkab natyurmort, inson qomati, ko'p figurali kompozitsiya va interyer manzaralarida samarali hisoblanadi. Talaba qatlamli yozuvda vaqt omilini his qiladi: bugun qo'yilgan surtma ertangi mashg'ulotdagi keyingi rang qaroriga tayanch bo'ladi. Shu ma'noda moybo'yoq pedagogik jihatdan fikrni rejalashtirishni o'rgatadigan materialdir.

Glazing – shaffof qatlamlash – rangtasvirning eng nozik usullaridan biridir. Britannica va Winsor & Newton manbalarida glazing qurigan qatlam ustiga yarim shaffof yoki shaffof bo'yoq surib, rang chuqurligi, nur qaytishi va umumiy uyg'unlikni kuchaytirish usuli sifatida ta'riflanadi. Dars jarayonida bu usul talabaga "rangni birdan emas, bosqichma-bosqich qurish" madaniyatini singdiradi. Masalan, natyurmortdagi shisha idishlar, ipak mato, teri yuzasi, kuzgi manzara yoki chuqur soya zonalarida glazing yordamida ichki yaltirash va boy tus o'tishlari hosil qilinadi. Ammo bu texnika faqat material tayyorgarligi yetarli bo'lgan talabalar bilan samarali, chunki u sabr, qatlam qurishini kutish va pigment shaffofligini bilishni talab etadi.

Impasto usuli bo'yoqni qalin surtma holda, ko'pincha mo'yqalam izi yoki mastixin harakati sezilib turadigan tarzda qo'llashni anglatadi. Tate va Art UK manbalarida impasto qalin, teksturali bo'yoq massasi sifatida izohlanadi. Rangtasvir darslarida bu usul yorug' joylarni ajratish, materiallikni ko'rsatish, fakturani kuchaytirish va rangga plastiklik berishda ayniqsa muhim. Masalan, oq chinni buyumning nur ushlagan nuqtalari, meva po'stlog'ining yaltirashi, guldastadagi barglarning jonliligi yoki portretidagi yoritilgan yuz tekisliklarini impasto yordamida urg'ulash mumkin. Biroq didaktik jihatdan talabaga qalin surtma faqat "ko'p bo'yoq surish" emasligi, balki shaklni yorug'lik bilan qurish vositasi ekanligi tushuntirilishi kerak. Ortib ketgan impasto tasvirni og'irlashtiradi, konstruksiyani yemiradi va tasviriy intizomni pasaytiradi.

Scumbling esa glazingga yaqin, biroq undan farqli ravishda ko'proq xira, qisman qoplovchi, odatda ochroq pigmentni quyi qatlam ustiga quruqroq yoki siyrak surtish usuli hisoblanadi. Britannica buni undiluted, ya'ni kuchli suyultirilmagan, odatda och pigmentni boshqa qatlamlar ustiga ishqalab surtish orqali maxsus tekstura yoki xiralik effekti hosil qilish texnikasi sifatida ta'riflaydi. Rangtasvir darslarida bu usul tuman, havodor perspektiva, mat tekstura, uzoqlashgan fondagi yumshoq o'tishlar yoki yorug'likning tarqalgan holatini ifodalashda qo'l keladi. Shu bois o'qituvchi talabaga glazing va scumbling farqini ko'rgazmali topshiriqlar bilan ko'rsatishi maqsadga muvofiq: birida rang

ichkaridan yaltiraydi, ikkinchisida esa sirtning o'zi xiralashgan va tutunli ko'rinishga ega bo'ladi.

Ishlash usuli	Mohiyati	Darsdagi qo'llanishi	Metodik afzalligi
Alla prima	Ho'l bo'yoq ustiga ho'l bo'yoq, bir seansli ishlov	Qisqa etyud, tezkor naturadan ishlash	Umumiy rang va tusni tez topishga o'rgatadi
Qatlamli yozuv	Bir necha bosqichda, qurigan qatlamlar asosida ishlash	Akademik natyurmort, portret, murakkab kompozitsiya	Rejalilik va rang chuqurligini shakllantiradi
Glazing	Shaffof qatlamlar orqali rangni chuqurlashtirish	Soya, shisha, teri, mato	Rang boyligi va ichki yaltirash hosil qiladi
Impasto	Qalin, teksturali surtma	Yorug' joylar, faktura, ekspressiya	Plastik kuch va materiallikni oshiradi
Scumbling	Xira-ustlama surtish	Tuman, havo muhiti, yumshoq o'tishlar	Atmosfera va havodorlikni beradi

Rangtasvir darslarida moybo'yoqda ishlashni o'rgatishda metodik ketma-ketlik juda muhim. Dastlab talabalarga asos tayyorlash, gruntlangan yuzaning xossalari, mo'yqalam va mastixin imkoniyatlari, palitrani tashkil etish, cheklangan rang qatori bilan ishlash, issiq-sovuq munosabatlari hamda bo'yoqni keragidan ortiq eritib yubormaslik qoidalari o'rgatiladi. Keyin oddiy natyurmortlarda katta tus munosabatlari topiladi, undan so'ng shaklning havo muhitidagi o'zgarishi, refleks, yarim tus va kontrastlarga o'tiladi. Mazkur bosqichma-bosqichlik talabani materialni boshqarish qobiliyatini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, xavfsizlik ham muhim: zamonaviy ta'lim resurslari solventsiz yoki kam solventli ishlashni tavsiya etmoqda; Gamblin'ning educational settings materialida solvent-free gel va fluid mediumlar oqimni oshirishi va qurishni me'yorida tezlatishi ko'rsatilgan. Demak, o'quv auditoriyalarida shamollatish, himoya vositalari, tozalash madaniyati va xavfsiz medium tanlash masalalari alohida nazorat ostida bo'lishi zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, moybo'yoq rangtasvir ta'limida texnik material bo'lish bilan birga, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-estetik tafakkurini shakllantiruvchi muhim didaktik vositadir. Uning turlari, xususan an'anaviy va suv bilan aralashuvchi ko'rinishlari, turli pedagogik sharoitlarda maqsadga muvofiq tanlanishi kerak. Rangtasvir darslarida alla prima umumiylik va tezkorlikni, qatlamli yozuv rejalilikni, glazing rang chuqurligini, impasto faktura va ifodaviylikni, scumbling esa atmosfera va yumshoqlikni shakllantiradi. Shuning uchun oliy ta'limda moybo'yoqni o'qitish faqat "qanday chizish" bilan cheklanmasdan, "nega aynan shu tarzda ishlash kerak" degan savolga ham ilmiy javob berishi lozim. Taklif sifatida, birinchidan, rangtasvir kurslarida moybo'yoq materialshunosligi bo'yicha alohida mini-modul joriy etish; ikkinchidan, har bir texnikaga bag'ishlangan taqqoslovchi amaliy topshiriqlar ishlab chiqish; uchinchidan,

solvent-free metodikani auditoriya amaliyotiga kengroq kiritish; to'rtinchidan, talabalar portfelida bir mavzuni turli texnikalarda bajarilgan variantlarni majburiy komponent sifatida belgilash maqsadga muvofiqdir. Ana shunda moybo'yoq bilan ishlash texnikasi reproduktiv ko'nikma emas, balki ongli, tahliliy va ijodiy faoliyatga aylanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Winsor & Newton. (2026). *Oil mediums*. Winsor & Newton.
2. Winsor & Newton. (2026). *Artisan Water Mixable Oil*. Winsor & Newton.
3. Royal Talens. (2026). *Cobra water-mixable oil paint*. Royal Talens.
4. Gamblin. (2016). *Oil Painting in Educational Settings*. Gamblin Colors.